

SHAHNISABZ MAHALLALARINING O'RTA ASR SHAHARSOZLIGI NAMUNASI VA XX ASRGA OID TARIXI

Xurramov M.

Shahrisabz davlat muzey qo'riqxonasi bosh mutaxasisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11166796>

Shahrisabz tarixiy markazi 1973-yilda "Respublika uchun muhim yodgorlik" etib belgilangan. Shahar O'zbekiston Vazirlar Kengashining 1973-yildagi 339-sonli qarori bilan "Tarixiy shaharlar" ro'yxatiga kiritilgan.

O'zbekiston Respublikasining tegishli qonun hujjatlari mulkni yetarli darajada himoya qilishni ta'minlaydi va tarixiy markazdagi yangi shahar qurilishlarini tartibga soladi. Mulkn boshqarish Madaniyat va sport ishlari vazirligi huzuridagi Madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish hududiy inspeksiyasi tomonidan viloyat hokimliklari ishtirokida amalga oshiriladi. Toshkent davlat arxitektura-qurilish instituti tomonidan yiliga bir yoki ikki marta obidalar monitoringi olib boriladi. Asosiy yodgorliklar yaxshi sharoitda va ijaraga olingan joylardan olingan daromad mulkni boshqarish uchun mablag'larni ta'minlaydi. Shahar devorlarini tiklash kabi loyihalar uchun davlatdan qo'shimcha mablag' ajratiladi. Mulkn uzoq muddatli muhofaza qilishni ta'minlash uchun kompleks muhofaza qilish va boshqarish rejasini ishlab chiqish zarurligi ta'kidlanib o'tilgan.

Shahrisabz mahallalarida tarixiy qurilgan xonadonlar saqlanib qolishga harakat qilingan, lekin ko'p emas. Ushbu ko'chalarda joylashgan xonadonlarda ko'rishimiz mumkin bo'lgan barcha dekorativ uslublar, samarqancha arxitektura namunalari hisoblanadi. Tarixdan Shahrisabzning ba'zi ko'chalari tor, xonadonlari zich joylashgan. Sayyohlar ko'p bo'lganligi uchun, merosiy obidalar atrofidagi ko'p xonadonlar sayyohlar uchun turar joylarga aylantirilgan, mana shunday xonadonlarda istiqomat qiluvchi samarqandliklar o'z xonadonlarini vayronalikdan asragan holda, xonadonlarini milliylikga xos rekonstruksiya qilganlar, sabababi u yerdagi sayyoh samarqancha muhitni his qilishi kerakligi. Aksariyat xonadonlarning arxitekturaviy dizayni - hovliga kirish qismida o'ng tomonida ham chap tomonida ham xonadonlar joylashgan bo'ladi, hovli aylana uslubda arkli bo'lgan holda qurilgan, hovli o'rtasida hovuzcha va daraxt dekaratsiyalari joylashgan bo'ladi. O'rta asr me'morchiligiga oid ko'plab inshootlar hozirda saqlanib qolgan holda, muzey yoki turistik markaz sifatida qo'llaniladi. Samarqand shahrida ham turli me'moriy obidalarga boy hududlar mavjud.

Temuriylardan qolgan yodgorlik obidalari dunyoga me'morchilikning eng yoqimli obidalari bilan tanilgandir, Amir Temur hukmronligi davrida qurilgan turar joy me'morligi o'zining hashamatlilik, muhandislik ilmining yuksakligi, serhasham

bezaklarga boyligi bilan ajralib turadi. Tarixiy manbalarda saroy, chorbog' va boshqa haqida qiziqarli ma'lumotlar saqlangan.

Shahar markazlarida mahallalar, guzarlar shakllanib, ularda ko'plab do'konlar (chorsu, tim, toklar) bilan birga hunarmandlar va savdogarlar o'zlarining hashamatli qarorgohlarini qurdilar. Turar joylar ichki va tashqi hovlilarga ega bo'lib, uy egasining maqomiga ko'ra jihozlangan. Mehmonxonalar betakror milliy bezaklar (tokchalar, taxmonlar, vassallar, hovuz, devor naqshlari) bilan bezatilgan. Gilam, choyshab, so'zana, sandh, quti, xontaxta kabi uyro'zg'or buyumlari bilan jihozlangan. Samarqand, Buxoro, Xiva, Shahrisabz, Qo'qon, Toshkent kabi eski shaharlarda o'rta asrlarga oid turar-joy binolari namunalari saqlanib qolgan bo'lib, ularda binoning o'ziga xos shakli, past balandliklar nisbati, mahalliy qurilishlardan foydalanish ko'zda tutilgan. materiallar, quyoshning jazirama issiqligini to'sish usullari hisobga olingan. Uylarning fayzi hovlilar orqali ko'rsatilgan, ko'cha tomondan faqat o'yilgan eshik va darvoza oldidagi ayvon ko'rinadi. Shahrizabzning o'rta asr qarorgohlari hovlilarini ayvonsiz tasavvur etib bo'lmaydi. Yopiq Chorsu bozori ikki asosiy ko'chaning kesishgan joyida, markaziy gumbazli sakkiz burchak ko'rinishida, alohida bezaksiz, ammo o'ziga xos me'morchilikning tashqi ta'sirini hisobga olgan holda qurilgan. Shahrisabzda nafaqat temuriylar davriga oid ko'zga ko'ringan yodgorliklar, balki masjidlar, maqbaralar, qadimiy uylarning butun xonadonlari ham bor. Ushbu yodgorliklardan tashqari shaharchada zamonaviyroq davrga oid turli qiziqarli inshootlar, jumladan Mirhamid, Chubin, Qunduzor va Kunchibar masjidlari ham mavjud. O'sha davr uylari ko'proq mashhur me'moriy uslubni aks ettiradi, xonalar odatda arkli hovli atrofida joylashgan.

Hozirgi vaqtda turar-joy arxitekturasi turli jihatlariga ko'ra tasniflanadi, jumladan, qurilish materiallari (g'isht, beton), qurilish texnologiyasi (katta blok, panel), o'zaro bog'liqlik (blok, alohida), loyihani amalga oshirish jihatlarini (individual, takroriy), qavatlar bo'yicha bir qavatli, ko'p qavatli, uylarning (kvartiralarining) birikmasiga ko'ra (galereyali hovli kabi), mulkchilik shakliga ko'ra (xususiy, korxonalar, davlat mulki), hovlining mavjudligi va boshqa jihatlarini. Shahar tashqarisidagi turar-joylar oddiyroq ko'rinishi bilan ajralib turadi.

Shaharning mahalliy aholisi turar joyining eng muhim fayzlari uning qulayligi va tashqi ko'rinishidir. Ular ko'proq me'moriy yechim bilan ta'minlangan (turli, ba'zan bir-biriga zid bo'lgan talablarni uyg'unlashtiradigan, qurilish materiallarining konstruktiv va badiiy fazilatlarini to'liq ochib beradigan reja va boshqalar). Mahalliy aholining turar joylarida rasm va o'ymakorlik kabi bezaklardan keng foydalaniladi. Aholi turar joylarida asbob-uskunalar (maishiy), shu jumladan joriy muhandislik ta'minoti (issiq, sovuq suv, gaz, elektr energiyasi), kanalizatsiya, ventilyatsiya, konditsionerlik va boshqalar katta ahamiyatga ega. Har xil mebel

buyumlari (divan, stul, yumshoq mebel kabi) xonalarga qulaylik yaratadi. Maishiy texnika (muzlatgich, televizor, kompyuter) foydalanishi kengaymoqda. Ko'pgina mebel buyumlarini yaratish san'at darajasiga ko'tarilgan (kulolchilik, o'ymakorlik, gilamdo'zlik, kashtachilik va boshqalar).

Samarqandga tashrif buyurgan, ko'zdan kechirayotgan ko'plab sayyohlar, kamdan-kam istisnolardan tashqari, Samarqandda o'zlari sayohat qilishadi. Shaharning asosiy me'moriy diqqatga sazovor joylaridan tashqari, ular kamdan-kam hollarda shaharga boshqa, kam ma'lum bo'lgan nuqtai nazardan qarashga muvaffaq bo'lishadi. Turistlar o'zlarining sayohat yo'riqnomalarida bunday ma'lumotlarni topa olmaydilar, sayyohlik agentliklari bunday turlarni tashkil etmaydilar, natijada shaharning madaniy va tarixiy qatlamining butun qatlami o'rganilmaganligicha qoladi.

Shahrisabzda ko'plab go'zal yodgorliklar, xususan, O'rta asrlarda O'rta Osiyoda katta madaniy va siyosiy ahamiyatga ega bo'lgan temuriylar davriga oid yodgorliklar mavjud. Shahrisabzdagi binolar, xususan, Oqsaroy saroyi va Temur maqbarasi bu hudud me'morchiligiga katta ta'sir ko'rsatgan uslubning yorqin namunasidir. O'rta asrlar shaharchasining barcha asl tarkibiy qismlari, jumladan, temuriylar davrida qurilgan noyob me'moriy yodgorliklar va an'anaviy uylar shahar devorlarining tiklanishi bilan belgilangan mulk chegaralarida joylashgan. Sovet davridagi ba'zi o'zgartirishlariga qaramay, shaharning tarixiy shahar tuzilishi buzilmagan. Yodgorliklarning arxitekturaviy yaxlitligiga ta'sir qiluvchi asosiy omil - bu yer osti suvlari sathining ko'tarilishi. Shuning uchun tarixiy hudud atrofida drenaj tizimi talab qilinadi. Shahrisabzda shahar me'morchiligi durdonalari juda ko'p bo'lsada, uning tarixiylikini bayon etib beruvchi eng qadimiy yodgorligi bu Oqsaroy hisoblanadi. Oqsaroy qurilishida ko'plab o'z kasbining ustalari bo'lgan me'morlar ter to'kishgan.

Shu bilan birga, Samarqanddagi, Shahrisabzning mahallalari va ularda istiqomat qiluvchi xalqlarning xonadonlari haqida so'z yuritdik. Biz qadimiy shaharda me'moriy merosdan tashqari qiziq narsa yo'q degan keng tarqalgan fikrni rad etishga harakat qildik. To'g'ri, Shahrisabz mahallalari Xiva yoki Buxorodagidek eshiklari o'yilgan taxta uylarning me'moriy muhitini saqlab qolmagan, balki madaniy muhitni saqlab qolgan: Samarqand mahallasi shaffof shahar muhiti bilan ajralib turadir. Ko'k gumbaz ostidagi koshinlar alohida e'tiboringizni jalb qilishi turgan gap. Bejiz emaski, Samarqand YUNESKO tomonidan "madaniyatlar chorrahasi" sifatida Jahon merosi ro'yxatiga kirgan.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash mumkinki, Shahrisabzda mana shunday me'morchilikga ega bo'lgan tarixiy obidalar borligi, ushbu hududdagi boshqa

mahalliy obidalar ham me'morchilik san'atining eng oliy namunalari ekanligiga endi shubxa qilmaymiz.

Adabiyotlar:

1. M.Q. Ahmedov. History of Central Asian Architecture. Tashkent. "Uzbekistan" 1995.
2. Isomuhammadiyeva D. U., Mirzaev M. K. The theory of modern urban planning. - Tashkent. 2016
3. Isomuhammadiyeva D. U., Mirzayrv M. K. Modern urban planning theory. Tashkent: 2015.
4. Akhmedov M.Q. Aesthetics of cities.- Textbook- Tashkent: 2016.
5. Mirzaev M K. District planning and territorial placement.- Tashkent "Science and Technology" 2014.
6. Pulatov X. History of urban planning. Textbook - Tashkent: 2008.
7. Kholmatov A. T., Usmonov Q.T. The city area is complex beautification Study guide. - Tashkent: 2014
8. Po'latov.X. History of Urban Planning. Textbook - Tashkent. 2008.
9. Voronina V.L., Narodnie traditsii arxitekturi Uzbekistana, M., 1951;
10. Adilov SR., Tursunov F.Yu. i dr. Gorod, rojdenniy dvajdi, M., 1970;
11. Asamov X.A., Borovkov I.I., Pletnev I. Ye., Jilishnograjdanskoye stroitelstvo Uzbekistana za 50 let, M., 1974;
12. Kadirova T.F., Arxitektura Uzbekistana, M., 1987. Po'lat Zohidov, Xayrulla Po'latov.